

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
MB-R-POIR-E2.1-30.11.2019

Autor raportu:	Projekt	Data sporządzenia:
Maciej Łukawski	POIR.01.01.01-00-0107/18-00	30 listopada 2019
Cel badania		
Optymalizacja wilgotności pulpy do wytwarzania naczyń i opakowań biodegradowalnych z surowców roślinnych.		

1. Opis przeprowadzonych badań

1.1. Wstęp

Badania związane z optymalizacją wilgotności pulpy przeprowadzono z wykorzystaniem podstawowego zestawu suchych składników roślinnych do wytwarzania naczyń i opakowań, t.j. mieszaniny otrąb pszennych i skrobi kukurydzianej w proporcjach 2.75:1 wagowo.

Przyjęto następujące parametry do oceny użyteczności pulpy o wybranej zawartości wody:

- wypełnienie formy materiałem [0-100%],
- procent wagowy materiału utraconego w formie wyływki [%],
- ilość energii dostarczonej do pulpy w trakcie trwania procesu [J].

Dla każdej przygotowanej serii wykonywano próby wytwarzania naczyń wykorzystując zestaw parametrów procesu wyznaczony w etapie 1 jako optymalny. Przeprowadzono również próby modyfikacji parametrów procesu wytwarzania w celu dostosowania ich do właściwości reologicznych i pojemności cieplnej pulpy, na podstawie mapy procesu opracowanej w etapie 1. W ten sposób uwzględniono również możliwość dostosowania parametrów procesu do parametrów pulpy oraz oceniono efektywność takiego postępowania. Na wykresie Wykres 2.4.1 przedstawiono parametry użyteczności pulpy w funkcji zawartości wody, natomiast na wykresach Wykres 2.4.2 i Wykres 2.4.3 przedstawiono parametry użyteczności pulpy o wybranej zawartości wody w funkcji czasu domknięcia form oraz siły docisku.

1.2. Przeprowadzone badania

1.2.1 Przygotowanie pulpy o różnej zawartości wody

Przygotowanie pulpy wykonano poprzez stopniowe dodawanie określonej ilości wody do suchych otrąb pszennych. W celu zapewnienia jednolitej wilgotności pulpy, mieszaninę przygotowano w mikserze spiralnym. Zastosowano następujące procentowe zawartości wody:

- 10%,
- 15%,
- 20%,
- 25%,
- 30%,
- 35%,
- 40%.

Na ilustracji Ilustracja 1.1 przedstawiono przykładowe zdjęcie gotowej pulpy.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skatkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Ilustracja 1.1 Mieszanka gotowa do formowania. Zawartość wody – 25%.

1.2.2 Wytwarzanie naczyń z pulpy o różnej zawartości wody

Przygotowane pulpy zgodnie z procedurą opisaną w rozdz. 1.2.1, poddano formowaniu. Zastosowano formę okrągłą, w której przed prasowaniem równomiernie rozmieszczono 40g mieszanki. Formowanie przeprowadzono regulując dwa parametry procesu:

- czas domknięcia w zakresie od 300 ms do 1400 ms,
- siłę docisku w zakresie od 0,3 MPa do 0,8 MPa.

W celu dobrania optymalnej wilgotności pulpy przeprowadzono testy formowania mieszanek z różną zawartością wody przy zachowaniu stałych wartości czasu domknięcia i siły docisku – 800 ms i 0,6 MPa. Następnie dla wybranej zawartości wody, wykonano próbki naczyń regulując czas domknięcia oraz siłę docisku.

1.2.3 Ocena wypełnienia formy materiałem

Oceny dokonano organoleptycznie poprzez przypisanie wartości procentowych wypełnienia formy mieszanką. Wypełnienie 100% przyjmowano w przypadku zaobserwowania wypłytki na całym obwodzie naczynia.

1.2.4 Pomiar procenta wagowego materiału utraconego w formie wypłytki

Powstałe naczynie wraz z ewentualną wypływką zważono, następnie po manualnej obróbce, sprawdzono masę wypłytki w celu obliczenia procenta wagowego utraconego materiału.

1.2.5 Pomiar ilości energii dostarczonej do pulpy w trakcie trwania procesu

Pomiar ilości energii wykonano dzięki zintegrowanemu w opracowanym oprogramowaniu sterującym systemem monitorowania zużycia energii poprzez pomiar prądu w obwodach układu grzania rezystancyjnego, oraz pomiar prądu zużywanego przez wszystkie komponenty prototypowego stanowiska pomiarowego.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

2. Wyniki, podsumowanie

2.1. Wyniki pomiarów wypełnienia formy materiałem

Na ilustracji Ilustracja 2.1 zestawiono przykładowe zdjęcia wytworzonych naczyń, przedstawiając zmianę stopnia wypełnienia formy materiałem w zależności od wilgotności pulpy.

Ilustracja 2.1 Wpływ zawartości wody w mieszance na wypełnienie formy. Procentowa zawartość wody wynosi następująco:
a – 10%, b - 15%, c – 20%, d – 25%, e – 30%, f – 35%, g – 40%.

MBRANES

MBRANES Sp.zo.o.

Ożynowa 34
53–009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58–500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

2.2. Wyniki pomiarów procenta masy utraconej w formie wypływki

Procent masy utraconej w formie wypływki wyznaczono dla naczyń uformowanych z pulpy o zawartości wody > 20%. Dla pulpy o mniejszej zawartości wody w trakcie przeprowadzania procesu cała powierzchnia formy nie była wypełniona przez materiał, powstałe naczynia charakteryzowały się postrzępionymi, niewykończonymi brzegami, a wypływka nie powstała. W tabeli 2.2.1 zebrano wyniki procentów wagowych wypływki po procesie formowania dla pulpy o zawartości wody 20% i więcej.

W przypadkach granicznych, t.j. ok 20% zawartości wody w pulpie, wypływka powstawała również w sytuacjach, w których nie cała krawędź naczynia była uformowana. Zaobserwowano przypadki, w których wypływka powstawała z jednej strony naczynia, natomiast przeciwległy brzeg nie był całkowicie uformowany. Testowano różne metody przenoszenia przygotowanej pulpy do formy, oraz metody rozprowadzania pulpy w formie przed rozpoczęciem procesu kształtowania naczynia. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane na etapie projektowania systemu zautomatyzowanego dozowania pulpy w trzecim etapie realizowanego projektu.

Tabela 2.2.1 Wyniki pomiarów procenta wagowego masy utraconego w formie wypływki w trakcie formowania naczyń.

numer próbki	zawartość wody						
	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
1	0	0	0.19	4.12	18.82	8.45	24.08
2	0	0	8.98	15.9	9.5	17.06	46.45
3	0	0	10.08	12.89	9.88	25.99	33.35
4	0	0	2.02	7.59	20.78	26	44.07
5	0	0	0.42	11.05	24.04	33.79	30.26
6	0	0	4.13	11.19	12.31	21.26	38.32
7	0	0	4.82	7.6	9.35	32.75	25.59
8	0	0	8.36	9.15	20.68	25.27	31.21
9	0	0	7.93	4.16	16.19	12.44	35.26
10	0	0	10.34	15.63	23.75	20.82	28.37
AVG	0	0	5.73	9.93	16.53	22.38	33.7
STDEV	0	0	3.92	4.19	5.89	8.15	7.45
%STDEV	0	0	68.53	42.24	35.63	36.4	22.1

2.3. Wyniki pomiarów energii zużywanej w procesie

W tabeli 2.3.1 zestawiono wyniki pomiarów energii zarejestrowane przez sterownik PLC stanowiska prototypowego. Wartości przedstawione w tabeli wyrażone są w kJ. Różnice w energii wynikające ze zmian zawartości wody w pulpie powstały na skutek wydłużenia procesu, lub zwiększenia ilości energii dostarczanej do pulpy. Zwiększanie ilości energii dostarczanej do pulpy w określonej jednostce czasu jest ograniczone ze względu na dynamikę procesu. Zbyt szybko ogrzewana pulpa pęcznieje w niekontrolowany sposób i prowadzi do powstania defektów, lub rozerwania całego naczynia. Zestawione w tabeli wartości stanowią dane pozyskane z procesów, w których możliwe było kontrolowane przeprowadzenie procesu w całości, bez zniszczenia formowanego naczynia.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Tabela 2.3.1: Wyniki pomiarów energii zużywanej w procesie w trakcie formowania naczyń o różnej zawartości wody.

numer próbki	zawartość wody						
	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
1	76.92	129.14	146.92	183.89	235.04	242.47	284.24
2	76.7	127.34	146.68	183.83	212.69	267.69	302.09
3	75.91	108.72	160.45	176.83	227.15	254.32	314.47
4	66.44	127.52	158.16	170.74	239.26	265.39	310.42
5	70.41	119.44	157.15	173.52	199.47	267.54	293.14
6	77.22	117.93	145.11	171.16	230.86	264.26	280.95
7	65.68	116.4	145.69	180.43	221.22	273.45	311.36
8	73.38	130.85	155.55	175.23	219.07	272.93	283.84
9	65.96	112.95	158.32	175.78	229.2	247.47	295.16
10	65.75	113.01	162.86	183	223.47	261.14	296.01
AVG	71.44	120.33	153.69	177.44	223.74	261.67	297.17
STDEV	5.12	7.84	6.83	5.05	11.55	10.44	12.16
%STDEV	7.17	6.52	4.44	2.85	5.16	3.99	4.09

2.4. Podsumowanie wyników analizy wpływu wilgotności na proces formowania naczyń

Na wykresie Wykres 2.4.1 zestawiono wyniki pomiarów parametrów użyteczności pulpy: wypełnienie formy, procent wagowy wypłytki oraz energię dostarczoną do pulpy, w funkcji zawartości wody.

Wykres 2.4.1 Parametry użyteczności pulpy w funkcji zawartości wody dla podstawowej mieszanki składników suchych.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Wykres 2.4.2 przedstawia zestawienie wymienionych powyżej parametrów użyteczności pulpy w funkcji czasu domknięcia formy. Wybrana zawartość wody przygotowanych próbek wyniosła 25%.

Wykres 2.4.2 Parametry użyteczności pulpy o wybranej zawartości wody w funkcji czasu domknięcia form.

Na wykresie Wykres 2.4.3, stosując pulpę o zawartości wody 25%, przedstawiono parametry użyteczności w funkcji siły docisku formy.

Wykres 2.4.3 Parametry użyteczności pulpy o wybranej zawartości wody w funkcji siły docisku form.

MBRANES

MBRANES Sp.z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

3. Wnioski, zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano optymalną wilgotność pulpy do wytwarzania naczyń i opakowań biodegradowalnych z surowców roślinnych. Ustalono również wpływ czasu zamknięcia oraz siły docisku formy na proces formowania. Aby uzyskać wysoką efektywność procesu formowania naczyń, należy dostosować wszystkie trzy parametry.

3.1. Wilgotność pulpy

Zawartość wody wpływa na właściwości reologiczne pulpy. Optymalne wypełnienie formy, procent masowy wyływki oraz wymaganą energię dostarczoną w celu wysuszenia materiału otrzymano dla wilgotności 25%.

Próbki zawierające mniej niż 25% wody nie osiągają wystarczającego wypełnienia formy, co skutkuje nieciągłościami w kształcie gotowego naczynia. Mieszanki o zawartości wody przekraczającej 30% charakteryzują się powstawaniem zbyt dużej ilości wyływki, zmniejszając masę gotowego naczynia. W ten sposób mogą występować braki materiału w niektórych obszarach naczynia, szczególnie na ściankach. Dodatkowym problemem zwiększonej ilości wody (>30%) jest możliwość sklejenia form, wynikająca ze zbyt dużej lepkości pulpy, oraz eksplozji materiału, związanej z wytworzeniem zbyt dużego ciśnienia zgromadzonej w zamkniętej formie pary wodnej. Wraz ze wzrostem zawartości wody w materiale wzrasta wymagana energia dostarczona do pulpy w celu odpowiedniego wysuszenia materiału.

3.2. Czas domknięcia

Dla wybranej zawartości wody w materiale (25%) zbadano wpływ czasu domknięcia na formowanie naczyń. Optymalny czas trwania jednego cyklu domknięcia formy ustalono w zakresie od 800 ms do 900 ms. Zbyt krótkie czasy zamknięcia (<800 ms) uniemożliwiają osiągnięcie odpowiedniej temperatury, co skutkuje nierównomiernym rozproszaniem materiału w formie – wypełnienie poniżej 100%. Dodatkowy problem stanowi występowanie pęcherzy w strukturze naczynia, spowodowanych zatrzymaniem powstającej pary wodnej wewnątrz materiału. Wraz ze wzrostem czasu domknięcia wzrasta ilość powstającej wyływki. Podobnie jak w przypadku zbyt dużej wilgotności pulpy, za długi czas docisku formy (>1400 ms) może prowadzić do eksplozji materiału wynikającej z wytworzenia zbyt dużego ciśnienia pomiędzy formami.

3.3. Siła docisku

Siła docisku, podobnie jak pozostałe parametry opisane w niniejszym raporcie wpływa na proces formowania naczyń. Optymalną siłę docisku ustalono na poziomie 0,6 MPa (przy zawartości wody 25% oraz czasie domknięcia 800 ms). Ta wartość zapewnia 100% wypełnienie formy materiałem, jednocześnie minimalizując ilość powstającej wyływki. Przy zastosowaniu siły docisku <0,6 MPa, nie osiągnięto całkowitego wypełnienia formy. Ponadto stosując zbyt mały nacisk uzyskana powierzchnia naczynia jest niejednolita. Wraz ze wzrostem siły nacisku wzrasta ilość powstającej wyływki oraz gładkość naczynia.

3.4. Zestawienie optymalnych parametrów formowania

W tabeli Tabela 3.4.1 przedstawiono opracowane w niniejszym raporcie zoptymalizowane parametry procesu formowania naczyń, zapewniające jego powtarzalność, efektywność i skuteczność.

Tabela 3.4.1 Optymalne parametry formowania naczyń.

Zawartość wody	Czas domknięcia	Siła docisku
25 %	800 ms	0,6 MPa

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL